

PENGARUH PENGEMBANGAN WISATA HALAL DAN TERHADAP MINAT WISATAWAN BERKUNJUNG KE DUMAI ECOPARK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Robiyatul Adawiyah¹; Syahpawi²; Rozi Andriani³

Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Jln. KH. Ahmad Dahlan No.94, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28122
E-mail : adawiyahrobiyatul702@gmail.com (Koresponding)

***Abstract:** Halal tourism has become a significant trend in the global tourism industry since it was introduced by the World Tourism Organization (UNWTO) at its 1967 conference in Cordoba, Spain. Indonesia, as a country with the largest Muslim population in the world, has great potential to develop halal tourism. This study aims to analyze the effect of halal tourism development and promotion on tourist interest in visiting Dumai Ecopark from an Islamic economic perspective. The research method uses a quantitative approach with regression analysis, based on primary data from questionnaires and interviews. The results showed that partially, halal tourism development has a positive and significant effect with T count 9.580 greater than T table 1.660, and promotion has a significant positive effect T count 14.514 greater than T table 1.660. Simultaneously, these two factors contribute 71.1% to tourist interest, with an F count value of 104.349 greater than F table 3.09. Although Dumai Ecopark has provided halal facilities such as prayer rooms and halal-certified food, it still needs to improve facilities and optimize promotional strategies to reach a wider audience. This research provides strategic recommendations for Dumai Ecopark managers and the government in supporting the development of a sustainable and inclusive halal tourism sector.*

***Keywords:** Development, Halal Tourism, Dumai Ecopark*

I. PENDAHULUAN

Konsep wisata halal berawal dari konferensi yang diselenggarakan oleh Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) bertajuk "Pariwisata dan Agama: Kontribusi untuk Dialog Budaya, Agama dan Peradaban" di Cordoba, Spanyol pada tahun 1967 (Nasrulloh dkk., 2023). Sejak saat itu, pariwisata halal menjadi tren yang signifikan dalam industri pariwisata global, khususnya negara-negara di Asia seperti Singapura, Taiwan, Korea, Jepang dan Indonesia (Suryana & Utomo, 2020). Kebutuhan manusia akan rekreasi terus meningkat setiap tahun (Wahyu Havida & Ali Hisyam, 2024). Menurut Brien dkk, potensi peningkatan wisatawan muslim diperkirakan akan menghabiskan USD 220 miliar per tahun, ini akan terus meningkat hingga tahun 2026 sebesar USD 300 miliar (Ramadhan dkk., 2024). Pertumbuhan ini mendorong Wapres RI untuk mengembangkan pariwisata halal di Tanah Air dan didukung oleh Pengelolaan Pariwisata Halal di Indonesia (PPHI), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

(Kemenparekraf), dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya (Wahyu Havida & Ali Hisyam, 2024).

Berdasarkan data dari wordpopulationreview.com pada tahun 2021, Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, dengan total sekitar 231 juta jiwa, atau sekitar 86,7% dari total populasi, dengan potensi besar sebagai tujuan utama wisatawan muslim, yang dapat memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional (Wahyu Havida & Ali Hisyam, 2024) Wisata halal mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kegiatan pariwisata, yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong masyarakat untuk selalu bersyukur atas berkah yang telah Allah berikan kepada mereka (Hasriani & Muslimin, n.d.)

Saat ini, sektor pariwisata di Riau sedang dalam tahap pengembangan dengan berbagai wisata alam dan budaya yang tersebar di seluruh wilayah. Potensi pariwisata tersebut telah dikelompokkan

PENGARUH PENGEMBANGAN WISATA HALAL DAN TERHADAP MINAT WISATAWAN BERKUNJUNG KE DUMAI ECOPARK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

ke dalam sistem zonasi yang disebut Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP), yang didasarkan pada Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) 2010-2025. Dumai adalah sebuah kota di provinsi Riau, yang terletak di pantai timur Pulau Sumatera. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Dumai Pada tahun 2023, total penduduknya adalah 338.064 orang. Dari populasi ini, mayoritas penduduk Kota Dumai memeluk Islam, dengan persentase 84,83% (Agensi, 2023). Perkembangan wisata halal di Kota Dumai sangat potensial karena gaya hidup syariah yang semakin mendominasi masyarakat modern saat ini. Pada tahun 2023, Kota Dumai mencatat 11.797 kedatangan dan 10.959 keberangkatan wisatawan mancanegara. Berdasarkan data regional, wisatawan dari negara-negara ASEAN memberikan kontribusi terbesar dengan persentase 92,80% dari total kedatangan. Tingginya kontribusi wisatawan ASEAN menunjukkan bahwa minat yang signifikan terhadap destinasi wisata di Kota Dumai (Agensi, 2023).

Dumai Ecopark merupakan inisiatif pariwisata berkelanjutan yang diresmikan pada 8 April 2023 di Kota Dumai, Provinsi Riau. Dikelola oleh PT. Animal Sarana Karunia, Ecopark diluncurkan dengan dibukanya 'Resto Bayan' kemudian, dilanjutkan dengan pengenalan Waterplay Circus, dan beberapa wahana lainnya seperti banana boat, speedboat, Aviary dan lain-lain, ini menandakan awal dari pengembangan pariwisata berkelanjutan (Interview, 2024). Berikut ini adalah data perkembangan wisatawan di Dumai Ecopark.

Tabel 1.3 Jumlah Wisatawan Dumai Ecopark

Periode	Jumlah Pengunjung	Peristiwa
April - Juli 2023	± 10.000 Wisatawan	Ramadhan, Lebaran
Agustus - November 2023	± 8.000 Wisatawan	Tidak ada Event

Desember 2023 - Maret 2024	± 12.000 Wisatawan	Liburan
April - Juli 2024	± 5.000 Wisatawan	Tidak ada Event

Sumber: PT. Satwa Sarana Karunia (2023-2024)

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa minat wisatawan untuk berkunjung ke Dumai Ecopark berfluktuasi, jumlah pengunjung cenderung meningkat selama periode yang bertepatan dengan perayaan besar atau hari libur nasional seperti Ramadhan, dan Hari Libur Nasional. Hal ini menandakan bahwa acara khusus berdampak signifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Dumai Ecopark berpotensi berkembang sebagai destinasi wisata halal yang menarik bagi wisatawan muslim.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, menunjukkan bahwa Dumai Ecopark perlu meningkatkan fasilitas penunjang wisata halal. Fasilitas ibadah di Dumai Ecopark dibatasi hanya pada dua mushola dari beberapa wahana di Dumai Ecopark. Fasilitas ibadah merupakan kebutuhan dasar bagi wisatawan untuk melaksanakan ibadah saat bepergian. Dan untuk memberikan jaminan kepada wisatawan bahwa semua makanan yang disediakan di Dumai Ecopark sesuai dengan Syariah.

Selain penyediaan fasilitas, promosi yang efektif juga menjadi aspek penting dalam meningkatkan minat kunjungan wisatawan. Potensi kunjungan wisatawan mancanegara di Kota Dumai seharusnya mampu mendukung peningkatan jumlah wisatawan di Dumai Ecopark,

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa wisata halal dan promosi yang optimal berdampak positif terhadap minat kunjungan wisatawan. Seperti penelitian Sukma Irdiana et al, dengan judul *Pengaruh Wisata Halal Terhadap Kepuasan Pengunjung Dan Minat Berkunjung*, hasil penelitian menjelaskan bahwa wisata halal berpengaruh signifikan

terhadap minat wisatawan berkunjung Sukma Irdiana et al., "Pengaruh Wisata Halal Terhadap Kepuasan Pengunjung Dan Minat Berkunjung Kembali", *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 1 No. 3 (2021), H. 421–28, dan oleh Rifda Milati Hanifa Karsana, *Pengaruh Islamic atribut, aksesibilitas dan citra destinasi terhadap minat berkunjung wisatawan di Kabupaten Bandung Barat* hasil penelitian menemukan bahwa islamic atribut berpengaruh positif terhadap minat wisatawan (Karsana, 2023) Penelitian Mia Hardiani *Pengaruh Halal Tourism Terhadap Minat Berkunjung Di Kota Bandung (Survei Pada Menara Masjid Raya Bandung Provinsi Jawa Barat)* Hasil penelitian menemukan bahwa halal tourism berpengaruh positif terhadap minat wisatawan sebesar 54% (Hardiyanti, 2020)

Selain faktor wisata halal, promosi yang optimal juga terbukti berpengaruh terhadap minat wisatawan seperti penelitian oleh Nanda Elsa Faradila *Pengaruh Promosi, Fasilitas, Aksesibilitas, Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Berkunjung (Studi Pada Objek Wisata Banyuurip Mangrove Center Gresik)*, hasil penelitiannya promosi berpengaruh terhadap minat berkunjung (Karsana, 2023) dan penelitian Leo Fernando Simatupang, *Pengaruh Promosi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Kunjungan Wisatawan Pantai La Repa Desa Sipolha Horison Kabupaten Simalungun*, Hasil penelitian terdapat pengaruh positif Antara promosi terhadap minat kunjungan wisatawan (Simatupang, 2024) Berdasarkan potensi yang ada dan kebutuhan pengembangan fasilitas serta strategi promosi yang lebih optimal, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji "Pengaruh Pengembangan Wisata Halal Dan Promosi Terhadap Minat Wisatawan Berkunjung Di Dumai Ecopark Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam"

II. KERANGKA TEORI

Minat wisatawan adalah konsep yang merujuk pada kecenderungan individu untuk

memilih, merencanakan, dan melakukan perjalanan ke destinasi tertentu berdasarkan preferensi, kebutuhan, dan motivasi mereka. Menurut Adi et al, minat wisatawan adalah rasa keinginan seseorang untuk berkunjung ke suatu destinasi yang menjadi objek dari wisatanya (Simatupang, 2024). Menurut Muhammad Munir Caudry, Presiden Islamic Nutrition Council of America, wisata halal adalah bentuk pariwisata yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi liburan wisatawan Muslim, dengan menyesuaikan setiap aspek perjalanan dengan prinsip-prinsip syariah (Rahman, 2023) Promosi adalah sebuah bentuk komunikasi pemasaran yang melibatkan aktivitas-aktivitas pemasaran yang bertujuan untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk, dan/atau mengingatkan pasar sasaran mengenai perusahaan dan produknya, dengan tujuan agar mereka bersedia menerima, membeli, dan tetap setia terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut (Mei Anggraeni, 2019).

III. METODOLOGI

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif sebagai metode utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Penelitian kuantitatif merupakan suatu pendekatan yang memanfaatkan data numerik dalam proses pengolahan informasi untuk menghasilkan temuan yang tersusun secara sistematis dan terukur (Purwono dkk., 2019). Penelitian ini dilakukan di Dumai Ecopark beralamat di Jl. Mattaim, talk. Makmur, Puak, Kota Dumai, Riau dalam waktu enam bulan dan dimulai dari bulan Juni hingga Desember 2024. Subjek pada penelitian ini yaitu wisatawan yang berkunjung ke Dumai Ecopark, dan Objek penelitian ini mengkaji terkait, pengembangan wisata halal, promosi dan minat wisatawan. Data dikumpulkan menggunakan penyebaran kusioner pada wisatawan, kemudian data diolah menggunakan aplikasi SPSS 21. Data dianalisis dengan analisis deskriptif.

IV. ANALISA DATA

Pengembangan Wisata Halal Dan Promosi Secara Parsial Terhadap Minat Wisatawan Berkunjung Di Dumai Ecopark.

Tabel 1. Koefisien

Pola	Koefisien Tidak Standar		Koefisien Standar	t	Si g.	Statistik Kolinearitas	
	B	Kesalahan STD.				Beta	Toleransi
(Kons tan) 1 X1	16. 535 .96 5	4.900 .101	.709	3.3 75 9.5 80	.0 01 .0 00	1.000	1.0 00

a. Variabel Dependen: Y

Berdasarkan hasil uji koefisien pada tabel 1 dapat dianalisis pengaruh parsial variabel independen terhadap variabel dependen yang dilihat dari nilai T_{hitung} . Variabel independen yaitu pengembangan wisata halal (X1) dan variabel dependen minat wisatawan (Y). Diketahui T_{tabel} 1.660 dan T_{hitung} 9.580 sehingga dapat disimpulkan bahwa T_{hitung} 9.580 > T_{tabel} 1.660 dan taraf signifikan $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_{a1} diterima, dan H_{01} ditolak artinya secara parsial pengembangan wisata halal (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat wisatawan berkunjung ke Dumai Ecopark (Y).

Tabel 2 Koefisien

Pola	Koefisien Tidak Standar		Koefisien Standar	t	Si g.	Statistik Kolinearitas	
	B	Kesalahan STD.				Beta	Toleransi
(Kons tan) 1 X2	9.6 80 1.2 13	3.709 .084	.843	2.6 10 14. 514	.0 1 1 0 0	1.000	1.0 00

a. Variabel Dependen: Y

Berdasarkan hasil uji koefisien pada tabel 2 dapat dianalisis pengaruh parsial variabel independen terhadap variabel dependen yang dilihat dari nilai T_{hitung} . Variabel independen yaitu promosi (X2) dan

variabel dependen minat wisatawan (X2). Diketahui T_{tabel} 1.660 dan T_{hitung} 14.514 sehingga dapat disimpulkan bahwa T_{hitung} 14.514 > T_{tabel} 1.660 dan taraf signifikan $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_{a2} diterima, dan H_{02} ditolak, dapat disimpulkan bahwa secara parsial promosi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat wisatawan berkunjung ke Dumai Ecopark (Y).

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian penelitian Sukma Irdiana et al, dengan judul *Pengaruh Wisata Halal Terhadap Kepuasan Pengunjung Dan Minat Berkunjung*, hasil penelitian menjelaskan bahwa wisata halal berpengaruh signifikan terhadap minat wisatawan berkunjung (Sukma Irdiana dkk., 2021) dan oleh Rifda Milati Hanifa Karsana, *Pengaruh Islamic atribut, aksesibilitas dan citra destinasi terhadap minat berkunjung wisatawan di Kabupaten Bandung Barat* hasil penelitian menemukan bahwa islamic atribut berpengaruh positif terhadap minat wisatawan (Karsana, 2023) Penelitian Mia Hardiani *Pengaruh Halal Tourism Terhadap Minat Berkunjung Di Kota Bandung (Survei Pada Menara Masjid Raya Bandung Provinsi Jawa Barat)* Hasil penelitian menemukan bahwa halal tourism berpengaruh positif terhadap minat wisatawan sebesar 54% (Hardiyanti, 2020).

Selain faktor wisata halal, promosi yang optimal juga terbukti berpengaruh terhadap minat wisatawan seperti penelitian oleh Nanda Elsa Faradila *Pengaruh Promosi, Fasilitas, Aksesibilitas, Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Berkunjung (Studi Pada Objek Wisata Banyuurip Mangrove Center Gresik)*, hasil penelitiannya promosi berpengaruh terhadap minat berkunjung (Faradila dkk., 2024) Dan penelitian Leo Fernando Simatupang, *Pengaruh Promosi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Kunjungan Wisatawan Pantai La Repa Desa Sipolha Horison Kabupaten Simalungun*, Hasil penelitian terdapat pengaruh positif Antara promosi terhadap minat kunjungan wisatawan (Simatupang, 2024).

Pengembangan Wisata Halal Dan

Promosi Secara Simultan Terhadap Minat Wisatawan Berkunjung Di Dumai Ecopark.

ANOVAa						
Pola	Jumlah Kuadrat	Df	Rata-rata Persegi	F	Sig.	
1	Regresi	6846.439	2	3423.220	104.349	000 miliar
	Sisa	2788.458	85	32.805		
	Seluruh	9634.898	87			
a. Variabel Dependen: Y						
b. Prediktor: (Konstanta), X2, X1						

Berdasarkan hasil analisis ANOVA pada Tabel 3 uji hipotesis terhadap variabel bebas X1 (pengembangan wisata halal) dan X2 (promosi) menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat Y (minat wisatawan). Diketahui Nilai F_{hitung} sebesar 104,349 dan F_{tabel} sebesar 3.09. Karena $F_{hitung} 104,349 > 3.09$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, maka H_{a3} diterima dan H_{03} ditolak. Hal ini berarti, secara statistik, pengembangan wisata halal dan promosi bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan minat wisatawan. Nilai Mean Square pada regresi sebesar 3423,220 jauh lebih besar dibandingkan nilai Mean Square residual sebesar 32,805, yang menguatkan kesimpulan bahwa model regresi memiliki kemampuan prediktif yang baik. Dengan demikian, penelitian ini berhasil membuktikan bahwa faktor pengembangan wisata halal dan promosi secara simultan memainkan peran penting dalam menarik minat wisatawan ke Dumai Ecopark.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian Lisda, et al "*Pengaruh Media Sosial, Aksebilitas Dan Fasilitas Islami Terhadap Minat Berkunjung Ke Wisata Pulau Larea-Rea Kabupaten Sinjai Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Moderatin*" hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial (X1), Aksebilitas (X2), fasilitas islami (X3) memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap keinginan (Y) untuk mengunjungi wisata Lisda Lisda dkk., Loc.cit.. Dan penelitian Fadli Faturrahman, *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Daya Tarik Wisata, dan Promosi terhadap Minat Kunjung Ulang Wisatawan pada Objek Wisata Pantai*, Hasil Penelitian menjelaskan

bahwa variabel daya tarik dan promosi berpengaruh signifikan terhadap minat wisatawan berkunjung (Fadli Faturrahman, 2024) Dan penelitian Revi et al, *Peran Pemasaran Digital, Fasilitas, Kepuasan terhadap Minat Berkunjung Ulang Pada Desa Wisata* dengan hasil penelitian pemasaran digital berpengaruh positif terhadap minat kunjung wisatawan (Azizah & AS, 2023)

Tinjauan Ekonomi Syariah Pengembangan Wisata Halal Dan Promosi Terhadap Minat Wisatawan Berkunjung Di Dumai Ecopark

Dalam konteks ekonomi syariah, pengembangan wisata halal dan promosi yang efektif berperan penting dalam meningkatkan minat wisatawan, khususnya wisatawan Muslim yang mencari destinasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ekonomi syariah menekankan keseimbangan antara aspek material dan spiritual dalam aktivitas ekonomi, termasuk dalam sektor pariwisata. Wisata halal tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis, tetapi juga pada nilai-nilai moral, etika, dan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi (Oktaviani & Yuliani, 2023)

Pengembangan wisata halal di Dumai Ecopark telah menunjukkan dampak yang signifikan terhadap minat wisatawan untuk berkunjung, sebagaimana terungkap dalam hasil penelitian yang disajikan dalam Tabel 1 Sebagian besar responden menyatakan bahwa aktivitas yang diselenggarakan di Dumai Ecopark sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang mencakup berbagai aspek seperti kegiatan seni dan budaya yang bebas dari unsur pornografi, staf yang berpakaian sopan sesuai syariat Islam, serta tersedianya makanan dan minuman halal, serta fasilitas ibadah yang mudah diakses, bersih, dan nyaman (Ahmadsyah dkk., 2022)

Penerapan prinsip-prinsip Islam dalam pariwisata halal melibatkan aspek-aspek tertentu yang berpedoman pada ajaran Islam, sehingga memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan lingkungan. Selain itu, pariwisata halal berkontribusi pada pembentukan karakter yang lebih baik.

Wisata halal juga mendukung peningkatan iman dan ketakwaan kepada Allah SWT. Selain itu, wisata halal harus dijalankan tanpa adanya unsur riba, menjauhi aktivitas perjudian (maisir), memastikan makanan dan ykhelestarian lingkungan. Adapun nilai-nilai yang mendasari perilaku dalam berinteraksi dengan industri kreatif wisata halal, yaitu nilai kehalalan, nilai kebersihan, nilai moralitas, nilai kejujuran dan nilai tanggung jawab Israk Ahmadsyah dkk., Loc.Cit. didalam al Quran surah Al Baqoroh ayat 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

Al Qur'an sendiri telah menegaskan beberapa hal yang haram untuk dikonsumsi seperti bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih tidak dengan menyebut nama (asma) Allah, kecuali dalam keadaan terpaksa itupun tanpa melewati batas. Haram juga berlaku bagi yang membahayakan kepada tubuh, moral dan spritual seperti yang tersebut dalam surat al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya; Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung

Konsep pariwisata halal dalam ekonomi islam terdapat beberapa karakteristik diantaranya konsep ketuhanan (uluhiyyah dan rububiyah), nilai kemanusiaan (insaniyyah), norma etika (akhlaqiyyah), prinsip keseimbangan (washatiyyah), kebebasan

memilih (ikhtiyar), dan tanggung jawab (mas'uliyah) bagi setiap pelakunya. Darma dkk., Loc.Cit.. Nilai-nilai ini wajib dijunjung oleh para pemangku kepentingan dalam pengelolaan wisata halal agar terhindar dari praktik wisata sekuler yang jauh dari nilai-nilai spiritual. Sebab, setiap tindakan yang dilakukan pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT (Darma dkk., 2019).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Islam dalam pariwisata halal berdampak positif terhadap peningkatan minat wisatawan. Wisata halal tidak hanya menarik perhatian wisatawan Muslim, tetapi juga mampu menciptakan suasana yang nyaman dan aman bagi semua pengunjung tanpa mengabaikan nilai-nilai spiritual dan moral yang diusung. Wisata halal membantu wisatawan untuk menjalani pengalaman yang mendukung ketakwaan kepada Allah SWT, sehingga memberikan nilai tambah yang tidak hanya bersifat materi tetapi juga spiritual.

Pengembangan wisata halal di Dumai Ecopark telah menunjukkan keberhasilan yang signifikan, sebagaimana dilihat dari hasil penelitian Sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa promosi dan segala informasi yang ada di Dumai Ecopark sesuai dengan keadaan lapangan, artinya promosi yang dilakukan tidak melebihi-lebihkan kondisi sebenarnya. Promosi yang dilakukan di Dumai Ecopark sesuai dengan prinsip Islam, di mana fasilitas dan aktivitas yang dipromosikan melalui sosial media telah memenuhi syariat Islam.

Dalam ekonomi Islam, promosi adalah kegiatan menyampaikan informasi tentang suatu produk atau jasa kepada masyarakat secara jujur dan transparan, sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuannya bukan hanya menarik konsumen tetapi juga memastikan bahwa produk atau jasa tersebut memberikan manfaat (masalah) dan tidak menimbulkan kemudharatan (kerugian) bagi konsumen dan masyarakat (Dhika, 2019). Sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa

promosi berpengaruh signifikan terhadap minat wisatawan, teori promosi dalam Islam menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, dan integritas dalam penyampaian informasi. Dalam kegiatan promosi produk, ekonomi Islam mengedepankan kejujuran dan keandalan informasi dalam iklan sebagai nilai dasar (Elrod dkk, 2020). Islam melarang segala bentuk kebohongan, sehingga pengiklan harus menjaga integritas dengan memberikan informasi yang benar dan akurat sesuai dengan iklan yang ditayangkan (Habiburrahman, 2020) sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al Quran Surah Al Hujurat ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ لُدْمِينَ ﴿٦﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu (Q.S Al Hujurat : 6)."

Maksud ayat diatas adalah bahwa ayat ini termasuk ayat yang mengajarkan adab dan akhlak yang baik, yaitu keharusan mengklarifikasi akan suatu berita agar tidak mudah mengikuti kabar berita yang tidak bertanggung jawab. Dan juga tidak mudah menghukumi orang dengan berbekal informasi yang samar dan tidak pasti kebenarannya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ini di Dumai Ecopark telah berhasil menjaga integritas dan memberikan manfaat nyata bagi wisatawan Muslim yang berkunjung. Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa promosi memberikan kontribusi signifikan terhadap minat wisatawan, yang sesuai dengan teori promosi dalam Islam yang menekankan bahwa kegiatan promosi harus selaras dengan syariat, menjaga kejujuran, dan memberikan manfaat yang sejalan dengan nilai-nilai yang diusung dalam agama. Dengan demikian, Dumai Ecopark telah berhasil menciptakan lingkungan wisata yang inklusif dan nyaman

bagi wisatawan, sekaligus memperkuat daya tariknya sebagai destinasi wisata halal.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengembangan Wisata di Dumai Ecopark berpengaruh positif signifikan terhadap minat wisatawan yang dilihat pada hasil Uji T, dengan ketentuan nilai T_{hitung} 9.580 lebih besar dari T_{tabel} 1.660 dan taraf signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Bentuk pengembangan wisata halal yaitu dengan tersedianya fasilitas ibadah yang memadai, makanan halal, dan lingkungan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pengembangan ini memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan Muslim, yang pada akhirnya meningkatkan daya tarik destinasi.

Promosi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap minat wisatawan berkunjung ke Dumai Ecopark dengan melihat pada hasil Uji T, diketahui variabel promosi memiliki T_{hitung} 14.514 lebih besar dari T_{tabel} 1.660 dan taraf signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Karna penggunaan menggunakan media sosial sebagai alat promosi seperti Instagram dan WhatsApp telah membantu meningkatkan minat wisatawan terhadap Dumai Ecopark. Promosi yang dilakukan secara konsisten, informatif, dan sesuai dengan prinsip syariah mampu menarik lebih banyak pengunjung.

Pengembangan wisata halal dan promosi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat wisatawan, dengan nilai F_{hitung} 104,349 lebih besar dari F_{tabel} 3.09. dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai R Square sebesar 0,711 maka kontribusi secara Bersama kedua variabel berkontribusi terhadap minat wisatawan sebesar 71,1%. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi antara pengembangan fasilitas halal dan strategi promosi yang efektif sangat penting untuk menarik minat wisatawan secara maksimal.

Tinjauan Ekonomi Syariah pengembangan wisata halal dan promosi

yang dilakukan di Dumai Ecopark telah sesuai dengan prinsip syariah, yaitu kehalalan, kejujuran, keberlanjutan, dan kebermanfaatannya. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar tetapi juga memberikan nilai spiritual bagi wisatawan Muslim.

Saran

Pengelola Dumai Ecopark disarankan meningkatkan fasilitas halal dengan menambah mushola, memperbaiki fasilitas ibadah, dan memperluas pilihan makanan halal. Selain itu, pengembangan program wisata edukasi berbasis ekologi dan promosi melalui media sosial seperti YouTube, TikTok, dan Facebook perlu dilakukan untuk menarik lebih banyak wisatawan. Pemerintah daerah diharapkan mendukung pengembangan wisata halal melalui kebijakan subsidi infrastruktur dan kolaborasi dengan komunitas lokal.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agency, D. C. C. S. (2023). Dumai Municipality In Figures. 1–340.
- Ahmadsyah, I., Abdullah, I., & Jalaluddin. (2022). Wisata Halal Aceh (Tinjauan Ekonomi Syariah).
- Azizah, R. I., & AS, F. (2023). Peran Pemasaran Digital, Fasilitas, Kepuasan Terhadap Minat Berkunjung Ulang Pada Desa Wisata. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(3), 1689–1710.
<https://doi.org/10.47467/Elmal.V5i3.5791>
- Darma, I., Insani, F., & Batubara, M. (2019). Pariwisata Halal Perspektif Ekonomi Syariah. 8(30), 1069–1080.
- Dhika Amalia Kurniawan, M. Z. A. (2019). Pengantar Pemasaran Islam (Konsep, Etika, Strategi Dan Implementasi).
- Elrod, J. K., & Fortenberry, J. L. (2020). Sales Promotion In Health And Medicine: Using Incentives To Stimulate Patient Interest And Attention. *BMC Health Services Research*, 20(Suppl 1), 1–8.
<https://doi.org/10.1186/S12913-020-05601-Y>
- Fadli Faturrahman. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Daya Tarik Wisata, Dan Promosi Terhadap Minat Kunjung Ulang Wisatawan Pada Objek Wisata Pantai. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 3(1), 68–75.
<https://doi.org/10.55123/Mamen.V3i1.3132>
- Faradila, E. N., Krisdianto, D., & Widyawati, E. (2024). Pengaruh Promosi, Fasilitas, Aksesibilitas, Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Berkunjung (Studi Pada Objek Wisata Banyuurip Mangrove Center Gresik). 13(2), 61–71.
- Habiburrahman, H. (2020). Strategi Promosi Pariwisata Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 177–186.
<https://doi.org/10.24912/Je.V22i2.219>
- Hardiyanti, M. (2020). Pengaruh Halal Tourism Terhadap Minat Berkunjung Di Kota Bandung (Survei Pada Menara Masjid Raya Bandung Provinsi Jawa Barat). 1–23.
- Hasriani, S. A. ., & Muslimin, S. (N.D.). Strategi Pengembangan Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Kota Makassar Dengan Menggunakan Pendekatan Analisis SWOT.
- Karsana, R. M. H. (2023). Pengaruh Islamic Attributes, Aksesibilitas, Dan Citra Destinasi Terhadap Minat Berkunjung Wisatawan Di Kabupaten Bandung Barat. *Islam, Ekonomi Padjadjaran, Universitas* Artikel, Riwayat Attributes, *Islamic*, 2(2), 27–33.
- Lisda, L., Sofyan, A. S., & Katman, M. N. (2024). Pengaruh Media Sosial, Aksesibilitas Dan Fasilitas Islami Terhadap Minat Berkunjung Ke Wisata Pulau Larea-Rea Kabupaten Sinjai Dengan Kepercayaan

- Sebagai Variabel Moderating. *Islamika*, 6(3), 873–888. <https://doi.org/10.36088/Islamika.V6i3.4755>
- Mei Anggraeni, D. (2019). Pengaruh Pelayanan Dan Promosi Terhadap Minat Kunjung Kembali Wisatawan Dengan Kepuasan Pengunjung Sebagai Variabel Intervening Pada Wisata Pemancingan Dewandaru Kecamatan Gunung Pati Semarang Skripsi (Vol. 2).
- Nasrulloh, N., Adiba, E. M., & Efendi, M. N. (2023). Pengembangan Potensi Pariwisata Halal Pesisir Bangkalan Madura: Identifikasi Peranan Bank Syariah. *Muslim Heritage*, 8(1), 79–102.
- Oktaviani, A. B., & Yuliani, E. (2023). Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Kajian Ruang*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.30659/Jkr.V3i1.22574>
- Purwono, F. H., Ulya, A. U., Purnasari, N., & Juniatmoko, R. (2019). Metodologi Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif Dan Mix Method). Guepedia.
- Rahman, F. A. (2023). Analisis Perkembangan Wisata Halal Di Jawa Timur Sebagai Tempat Destinasi Muslim Global. *Journal Of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, And Creative Economy*, 3(1), 56–66. <https://doi.org/10.21274/Ar-Rehla.V3i1.7256>
- Ramadhan, S., Wisanggara, R., Rama, A. S., & Putri, T. A. (2024). Pengaruh Wisata Halal Terhadap Kepuasan Wisatawan Dan Dampak Moderasi Religiusitas Di Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 511. <https://doi.org/10.29040/Jiei.V10i1.12261>
- Simatupang, L. F. (2024). Pengaruh Promosi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Kunjungan Wisatawan Pantai La Repa Desa Sipolha Horison Kabupaten Simalungun. 4, 10544–10553.
- Sukma Irdiana, Kurniawan Yunus Ariyono, & Kusnanto Drmawan. (2021). Pengaruh Wisata Halal Terhadap Kepuasan Pengunjung Dan Minat Berkunjung Kembali. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(3), 421–428. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalca.krawalaindonesia.v1i3.620>
- Suryana, M., & Utomo, S. R. S. (2020). Identifikasi Potensi Pengembangan Pariwisata Halal Di Desa Wisata Lebak Muncang Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 25(1), 40. <https://doi.org/10.30647/jip.v25i1.1330>
- Wahyu Havida, L., & Ali Hisyam, M. (2024). Tinjauan Fatwa No.108/Dsn-Mui/X/2016 Terhadap Strategi Pengembangan Wisata Halal Di Puncak Ratu Pamekasan. (Online) Terakreditasi Nasional. *SK*, XV(2), 23–40. <https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran->